

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 2
(283)**

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94**.
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова**.
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова**.
Компьютерная верстка: **В. Султангулова**.

Сдано в набор 01.05.2026. Подписано к печати 17.06.2026. Формат бумаги 60x84 $\frac{1}{8}$. Печ. л. 12.
Тираж 100 экз. Заказ 2. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

С о д е р ж а н и е

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

Аимбетов И.К., Аимбетов К.Ш., Асенбаев Ы.З., Каипов С.Т., Сапарниязов Б.У. – Инженерно-геологические и гидрогеологические условия основания дамбы озера Макпалкуль.....	5
Бауатдинов С., Торешова Н.М. – О преимуществах агрорудных удобрений	9
Бауатдинов С. – Исследование фосфорно-кислотного метода переработки глауконитов Каракалпакстана	12
Аимбетов И.К., Айтбаева А.А. – Гидрогеологические, инженерно-геологические и климатические условия Канлыккульского района Республики Каракалпакстан.....	15
Кадиров К.Ш., Кушев А.П., Юсупалиева Х.У. – Саноат корхоналари электр юкламаларни бошқаришда энергетик текширув ўтказишнинг замонавий усуллари	19
Erkinov B., Muxammadiyev A. – Nasos agregatlari elektr ta'minoti tizimining ishonchligini qayta tiklanuvchi energiya manbalari va batareya integratsiyasi asosida baholash	24
Erkinov B., Saidov A., Tolipov F., Mukhammadiev A., Akhmedov M., Abdugarimova M. – Multi-Point Photovoltaic Integration in Low-Voltage Distribution Networks: Effects on Voltage Profile and Power Losses	30
Реймов М.Р., Уалиев М.К. – Региональная модель формирования учебно-практической базы ознакомительной геологической практики студентов в условиях Каракалпакстана.....	36

Биоэкология и сельское хозяйство

Наурызбаева З.Ш. – Физико-химические свойства лугово-аллювиальных почв Чимбайского района.....	42
Norbekov J.K., Kamburova V.S., Mamatkulova Sh.H. – GMO mahsulotlarining inson salomatligi uchun xavflilik darajasini baholash	45
Матякупов А.Р., Кенгесбаева Ю.А., Мардиева Г.М. – Состояние щитовидной железы у студентов Медицинского института Каракалпакстана по данным сонографии.....	49
Темирбеков Р.О., Хамидова З.Ю., Камиллов Б.Г., Юлдашов М.А. – Особенности формы тела плотвы, <i>Rutilus rutilus</i> популяции озера Восточный Каратерень Каракалпакстана.....	53
Xusenov N.N., Norbekov J.K., Makamov A.X., Boyqobilov U.A., Normamatov I.S., Mamanazarov Sh.I., Muxammadaliyev R.I. – G'ozga genotiplarining suv tanqisligi muhitida bargdagi xlorofill miqdorini baholash	58

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

Bekimbetov V.M. – 1970–1980-yillarda Orol dengizi muammosi bo'yicha ilmiy institutlar faoliyati.....	64
Таджиева Р.С. – Хозяйственно-экономические связи народов низовьев Амударьи (1873–1924 гг.): историография проблемы конца XIX – середины XX вв.	68
Пуговкина О. – Научная интеллигенция Туркестана между Империей и советской эпохой: Юбилейный доклад о Туркестанском отделе ИРГО как источник институциональной памяти	72
Тухтаева М. – Формирование «национальной формы» в искусстве Узбекистана: институциональные дискуссии в Союзе советских художников (по материалам архивных стенограмм).....	79
Джумашев А., Гулимбетов А. – Города Южного Приаралья в конце XIX – начало XX веков как административно-территориальные центры (историография проблемы).....	85
Садиков А.И. – Амударё бўлими солиқ сиёсати ва унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари.....	89
Нажиматдинов К. – Нажмадин Захидий омир тарийхының табақат хэм таражим дереклеринде сәулеленіуі: салыстырмалы талқылаў.....	95
Курбанова З.И. – Похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана.....	99
Нуратдинова Г.К. – Нөкис аймағында жасаўшы өзбеклердиң ол дүнья хэм өлим ҳақкындағы қараслары.....	103
Якупов М.О. – Карақалпакстандағы өзбеклердиң шаңарақ дәстүрлери хэм үрп-әдетлерине	

байланысلى этнографиялык терминлердиң этнолингвистикалык талкылаўы	107
Xodjanov M.I. – Qoraqalpoqiston o‘zbeklarida marhumni xotirlash marosimlari bilan bog‘liq urf-odatlar	112
Miralieva Sh., Murodova R. – Temuriylar davriga oid qush tasvirli kulolchilik namunalari va ularning muzey ekspozitsiyasida namoyishi	116
Urazbaev A.A., Abipov N.K. – O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligining Konstitutsiyaviy-huquqiy modeli: davlat va fuqarolik jamiyati o‘zaro hamkorligining institutsionallashuvi	123
Kurambaev T.X. – Raqamli tehnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarни tergov kilişida maxsus bilimlardan foydalanişing konseptual muammolari va istiqbolлари ..	126

Филология

Palimbetov K.S. – Qaraqalpaq hám qazaq sıńsıw qosıqlarında lirikalıq qaharman «qız» obrazı	130
Өтениязов П.Ж. – Беташар косықларының орны хэм әхмийети (қарақалпақ, өзбек хэм қазақ халықлары мысалында).....	133
Maksetova F.A. – Türkiy xalıqlar folklorında balalar dástúr qosıqlarınıń poetikası.....	135
Бекбергенова А.У. – Қарақалпақ хэм қазақ фольклорында жоқлаў жанры	139
Қалендерова А. – Өзбек халық балалар салт-дәстүр фольклорының поэтикасы (бесикке салыў, бесик жырлары).....	142
Жақсымуратова М.Қ. – Қарақалпақ халық турмыслық ертеклери хэм олардың өзгешелиги.....	145
Bekbergenova Z.U. – Qaraqalpaq hám ózbek tariyxiy povestleriniń janrlıq hám tematikalıq únlesigi (2012–2021-jıllardaǵı ayırım povestler misalında).....	147
Tleuniyazova G.B. – Sagınbay Ibragimov lirikasında ekzistencial sananıń sufistik hám mifopoetikalıq sáwleleniwı	152
Utambetova A.J. – Házirgi qaraqalpaq hám ózbek gúrrinlerinde syujet, konflikt, obraz jasaw máselesi.....	156
Утемуратова Х. – Өзбек хэм қарақалпақ тарийхий романларының композициялық дүзилиси хэм сюжетлик раўажланыўы.....	161
Najimov P.A. – Qaraqalpaq tilinde sóz jasalıwdıń fonetika-semantikalıq usılı.....	165
Бекбергенов Қ.А. – Жуп сөзлердиң жасалыўы хэм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы	168
Jawgasharova A.A. – Lingvokulturologiyada “ádeplilik” konseptiniń áhmiyeti	172
Tashmatova N.Ch. – Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul-asror” asari leksikasining funksional-semantik xususiyatlari.....	175
Abasilov A.M., Kypshakbay N.K. – Linguistic independence: the views and concepts of great steppe thinkers on lexical borrowing	178

Юбилей

Нуржанов С.У. – Салый Садықов – 85 жаста.....	185
--	-----

Некролог

Коллектив Каракалпакского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого-химика Алламбергеновой С.Т.	187
ӨзРИА Каракалпақстан бөлими жәмәәти – Белгили тилши-алым, профессор М.Қ. Айымбетов	189

Қарақалпақ халқ маиши эртаклари ва уларнинг хусусиятлари
Жаксимуратова М.К.

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали

Халқ эртакларида примитив даврлардан ҳозирги кунгача юз берган воқеа-ҳодисалар эпик кўринишда тасвирланади. Айниқса, маиши-ҳаётий эртакларда ишонарли воқеалар сўз этилиб, сюжетлар, образлар бошқа эртак турларидан фарқланиб туради. Меҳнат, яшаш учун, адолат учун кураш ушбу типтаги эртакларда кўпроқ баён этилади. Қарақалпақ фольклоршунослигида маиши эртаклар ҳалигача махсус ўрганилмади. Бугунги кунда фольклоршуносликда ушбу типтаги эртакларнинг жанр хусусиятларини тадқиқ қилиш жуда муҳим саналади. Мақолада ушбу масалалар таҳлил қилинган.

Қарақалпақские народные сказки и их особенности
Жаксимуратова М.К.

Нукусский филиал Государственного института искусств и культуры Узбекистана

В народных сказках события, происходившие с примитивных времен до наших дней, описываются в эпической форме. Особенно в бытовых сказках повествуются убедительные события, сюжеты и образы отличаются от других видов сказок. Труд, борьба за существование, за справедливость чаще всего описываются в сказках этого типа. В каракалпакской фольклористике бытовые сказки до сих пор специально не изучались. На сегодняшний день в фольклористике исследование жанровых особенностей сказок данного типа считается крайне важным. В статье проанализированы эти вопросы.

Karakalpak folk tales and their characteristics
Jaksimuratova M.K.

Nukus branch of the State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan

In folk tales, events occurring from primitive times to the present day are described in an epic form. Especially in everyday fairy tales, convincing events are told, and the plot and images differ from other types of fairy tales. Labor, the struggle for existence, and justice are most often depicted in fairy tales of this type. In Karakalpak folkloristics, everyday fairy tales have not yet been specifically studied. To date, in folklore studies, researching the genre characteristics of this type of fairy tale is considered extremely important. The article analyzes these issues.

QARAQALPAQ HÁM ÓZBEK TARIYXÍY POVESTLERINIŇ JANRLÍQ
HÁM TEMATIKALÍQ ÚNLESLIGI
(2012–2021-jillardaǵı ayırım povestler misalında)

Bekbergenova Z.U.

Ўзбекистон Республикаси Илимлар академияси Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институти, Нокис қаласи

Tariyx – bul xalqniń ótmishindegi siyasiy-jámiiyetlik hádiyselerdiń rawajlanıwın, oǵan qatnası bar belgili adamlardıń is háreketin túsindiriwge xızmet etse, al, tariyxıy shıǵarma meyli ol qaysı janrda dóretilse de, ótkendeǵı atababalarımızdıń tariyxın, olar jasaǵan dáwirde hám tariyxıy sharayattı, uslap tutqan buyımları menen kiyim-kensheklerin, jáne de sol dáwirde qollanılǵan sózlerdi h.t.b. kórkem sáwlelendiriw qoymastan, keleshek áwlad ushın xızmet etken tariyxıy shaxslardıń táǵdirlerin hár tárepleme kórkemlik penen súwretlew quralı esaplanadı. Akademik Matyakub Qo‘shjanov: «Tariyxıylıq, dáwir ruwxı barlıq realistlik shıǵarmalarda da bolıwı kerek. Biraq, sonday shıǵarmalar bar, olarda realizmniń bul ózgesheligi dáwir ushın tipik bolǵan tariyxıy shaxslardıń xarakterin jaratıw arqalı sáwlelenedi. Bunday shıǵarmalarda dáwir ruwxı eń dáslep tariyxıy shaxslardıń xarakterine baylanıslı bolıp qaladı» [3, 39], – dep jazadı. Yaǵnıy, qálegen kórkem sóz sheberiniń dóretiliwshiliginde tariyxıy janr shıǵarmaları tariyxıy adamniń táǵdiri menen xarakterin, tariyxıy waqıyalardı syujetke tiykar etip alǵanda dóretiledi. Bunı biz, sońǵı on jılıqta (2012-2021-jillar) «Sharq yulduzi» hám «Amiwdárya» jurnalınıń betlerinde járiyalanǵan Rustam Musurmanniń «Muqanna» (№1, 2014), To‘lqin Hayitniń «O‘guzxonning so‘ngi qurultoyi» (№3,

2016), Karimberdi To‘ramurodniń «So‘nggi bek» (№9; №10, 2021), Sharap Usnatdinovniń «Sońǵı ańshı» (Haymaddin maqsım táripi)» (№2; 3, 2012), Jiyenbay Moyanovniń «Palwanlar sárdarı» (№№ 1; 2; 3; 4, 2018), Joldasbay Qosheterovniń «Aytılmaǵan sóz» (№5; 6, 2014, №1; 2, 2015), Muratbay Nızanovniń «Muvarakshina» (№2; 3, 2021) povestleriniń syujeti hám qaharmanları táǵdiri misalında kóriwimizge boladı. Bul povestlerdiń tiykarǵı ózgesheligi sonda, olar tariyxıy haqıyqattı kórkem qiyal menen baylanıstırıp, oqıwshıǵa ótken dáwirdiń ruwxın, sol dáwirdegi adamlardıń táǵdirin tereńirek sáwlelendiriwge baǵdarlanǵan. Sonday-aq, bul shıǵarmalar tek ǵana tariyxıy dáreklardi bayanlap qoymastan, belgili shaxslardıń ómir jolı arqalı milliy qádiriyatlardı, ruwxıy miyras hám adamgershilik paziyetlerdi úgit-násiyatlaydı. Usınday tariyxıy dáwirlerdegi qıyan-kesti tariyxıy waqıyalardıń tariyxıy tulǵalardıń ómirine qatnaslı súwretlengenligin dúnya xalıqları ádebiyatlarında «Djovanioli dóretken «Spartak», A.Dyuma shıǵarmasındaǵı Karl, Genrix, Margarita, A.Tolstoy jaratqan Petr I, L.Tolstoy dóretken Kutuzov, Napoleon, Yu.Tinyanov dóretken Kyuxlya, Griboedov, M.Áwezov jaratqan Abay, Aybek qáleminden dóregen Nawayı, A.Yakubov jasaǵan Ulúǵbek, P.Qádirov dóretken Babur, Xumayun Akbar,

I.Esenberlin yaratqan obrazlar” [3, 24] misalında atap ótsek boladı. Albette, «Sol tariyxıy adamnıń isindegi, háreketindegi, kózqarasındaǵı, aqıl-oyındaǵı progressiv hádiyseler búgingi oqıwshıda patriotlıq, internacionallıq, qaharmanlıq, gózzallıq, gumanistik h.t.b. estetikalıq ideallardıń rawajlanıwına tásirin tiygizedi» [1, 109].

Rustam Musurmanniń kólemi jaǵınan onsha úlken bolmaǵan «Muqanna» («Sharq yulduzi», №1, 2014) tariyxıy povestiniń syujet hám kompoziciyasında úlken bir dáwirge hám úlken xalıqlarǵa tiyisli, yaǵnıy arablar basqınshılıǵınan soń derlik yarım ásir dawamında úlkemizdeki siyasiy-jámiyetlik jaǵdayǵa tiyisli eń áxmiyetli waqıyalar, sońınan Mawarawnaxrda bir neshe jil dawamında júdá kúshli túrde ótken, tariyxta «aq kiyimliler qozǵalańı» dep atalǵan Muqanna basshılıǵında alıp barǵan milliy azatlıq gúresi qamtıp alıp súwretlenedi. Avtor «Muqanna» qıssasınıń syujetinde ata-babalarımızdıń ertedegi tariyxına tiyisli derekleri folklorǵa tán súwretlewler menen tereń qarıstırıp qollanadı. Bunı qıssanıń alǵı sózin jazǵan izertlewshi Gulam Karimiydiń mına pikirleri de ayqın tastıyıqlaydı: «Muqanna» qıssasınıń ayırım betleri ózbek xalıq dástanlarınıń prozalıq bólimlerindeki irǵaqlardı esletedi. Bul bir tárepten avtordıń prozada óz stilin izlep atırǵanın kórsetse, basqa tárepten jazıwshılarımız folklor dástúrlerin kórkem ádebiyatqa alıp kiriw arqalı shıǵarmanıń tili hám irǵaǵın kórkemlewge, kitap oqıwshıları qáwimın zamanagóy ádebiyatqa kóbirek qızıqtırıp imkaniyatlarına iye ekenligine isendire aladı [2,72]. Qıssa syujetindegi Muqanna basshılıǵındaǵı ayawsız gúresler tosınan payda bolmıstan, basqınshılar zulımınan sabır kesası tolǵan xalıqtıń qáhár-gázebi nátiyjesinde kelip shıǵadı. Avtor «Muqanna» qıssasın baslamıstan aldın Hamid Alimjanniń «Men xalıqmıń júreginde jasayman, Erkinlik degenniń tileginde jasayman» degen eki qatar qosıq qatarların epigraf sıpatında qollanadı hám Muqannanıń barlıq ishäreketlerin usı epigraftıń átirapına jámlep beriwge erisedi. Qıssa kompoziciyalıq jaqtan «Marı», «Toǵshadaniń anası», «Arab basqınshılıǵı», «Zalımınń ájeli», «Afrasyab joqlawı», «Azatlıq perzenti», «Sharik Ibn Shayx qozǵalańı», «Qıyanet», «Quyashqa ant etemen», «Subax jeńisi», «Sánem qalası», «776-jıldıń bir kúni», «Narshax urısı», «Tumaris áwladı», «Jeńilmesler», «Daǵdarıs», «Azatlıq ruwhı» sıyaqlı kishi temalardıń bólip súwretlengen. Qıssada avtor Muqannanıń atası Hakim qudungardıń obrazın isenimli jarata alǵan. Muqannanıń (haqıyqıy ismi – Hoshim ibn Hakim) ákesi Hakim qudungar (teri yaki gezlemege qayta islew berip jumsartıwshı usta degen mánide – B.Z.) jasaw sharayatı jaqsı, toq adam bolsa da, xalıpalıq zulımı astında xalıqtıń shegip atırǵan azap-uqıbetlerin kórip qıylanadı. Biraq, ol qıyınalǵan xalıqtı basqınshılardıń zulımınan qutqarıwdıń jolin bilmeydi. Hakim jergilikli dástúrge bola, ulı Hoshimdi (Muqanna arabsha المقنع (al-muqanna – nıqaplangan adam mánisinde

– B.Z.) túrli pánlerden sabaq alıp, túrkiy tilden basqa da tillerdi jetik úyretiwge erisedi. Óz dáwiriniń bilimli hám patriot perzentleriniń biri sıpatında er jetken Muqanna atasınan basqasha jol tutadı. Xalıqtı zulımlıqtan qutqarıwdıń birden bir joli xalıpalıq zulımlıǵına qarsı gúres hám jeńiske erisiwde dep biledi hám qozǵalańnıń rejesin dúzip, onı Mawarawnaxr boylap tabıslı ámelge asırıp, Buxara, Samarqand, Kesh (Shahrisabz), Fergana, Tashkent, Xorezm welayatlarına on tórt jil dawamında ádil basshılıq etedi. Lekin, Muqannanıń bunday ishäreketleri arab basqınshılardıń larzege keltirip, Muqannanı qolǵa túsirip, hákimiyattı iyelep alıwǵa tırsadı. Qıssa kompoziciyasında Muqanna baslaǵan xalıq azatlıǵı gúresleri, birese Muqannanıń jeńisi, birese jeńilisleri tımsalında súwretlenedi. Muqanna átirapındaǵı áskerlerdiń mártlik isleri menen birge ayırımlarınıń satqınlıq háreketleri dialoglarda hám avtor bayanlawları tárizinde isenimli shıqqan. Qıssanıń sońında xalıpa Mahdiydiń basshılıǵında Said Harashiy baslaǵan lshkerler Muqannanı basqarıp turǵan Kesh (Shahrisabz) qalasıń qorshap aladı. Qıssı-jazı qorshawda qalǵan Muqannanıń áskerleri arab basqınshıları tárepinen jeńiliske ushiraydı. Lekin, Muqanna eń keyingi demlerine shekem dushpan qolına túspesten gúresip, tiri qalǵan áskerleri hám hayal-qızları záhár ishıp, ózin janıp turǵan otqa taslap ólim tabadı. Bul hádiyseni óz kózi menen kórgen Yaquta ismli birden bir tiri qalǵan hayal keleshek áwladqa qıssa etip aytıp beredi. Jáne bir jazıwshı To‘lqin Hayittıń «O‘guzxonning so‘ngi qurultoyi» («Oguzxanniń sońǵı quriltayı») shıǵarmasında da túrkiy xalıqlardıń siyasiy birligi, mámleketshilik dástúrleri hám Oguzxan obrazı arqalı milliy mámleketshilik dúziw ideyası kóteriledi. Qıssada «quriltay» motivi arqalı xalıqtıń keleshegi ushın juwappershilik, dana basshılıq hám el táǵdiri máseleleri simvolliq dárejede súwretlenedi. Avtor tariyxıy shaxsiyattı mifologiyalıq hám realistik planda baylanıstırıp, xalıqtıń mádeniy tamirlarına múrajat etedi. Ásirese, Oguzxanniń mámleketi bekkemlew, qáwimlerdi biriktirip ideyalarınń ámelge asıwında onıń másláhathishi danıshpan ullı Türk babanıń «quriltay» shaqırıwdı hám usı quriltayda qaramaǵındaǵı jerlerdi óziniń miyrasxorları bolǵan perzentlerine bólip beriwdi násiyatlawı, sonday-aq, mifologiyalıq obraz bolǵan Oguzxanniń kúshine kúsh qosıwshı, qollawshı piri Kók tükli, kók jallı Bóri obrazınıń ruwhıy mádatkar bolıwı áyyemgi dáwir waqıyalarınń qızıqlı bayan etiliwine unamli tásirin tiygizedi. Bul qıssanıń alǵı sózin jazǵan professor N.Rahmanov Oguzxan yamasa Oguz qaǵan shaxsı menen baylanıslı xalıq eposları, XV ásirdegi «Oguznama» jazba esteligi, sonday-aq, túrkiy qáwimleri tariyxı boyınsha ilimiy izertlewler alıp barǵan Orta Aziyalı belgili alımlardıń miynetlerinen bir qatar maǵlıwmatlardı keltire otırıp: «To‘lqin Hayittıń «Oguzxanniń sońǵı quriltayı» povesti «Oguznama» kitabiy eposındaǵı hám Mırza Ulugbektiń «Tórt ulıs tariyxı»

shıǵarmasındaǵı Oǵuzxan shaxsı, onıń húkimdarlıǵı dáwirindegi ruwxıy hám jámiyetlik-siyasıy ortalıq tiykarına qurılǵan bolıp, bul dúnya júzilik húkimdar ómirindegi bir waqıyanı – perzentlerine qol astındaǵı jurtlardı bólip beriw waqıyasın qamtıp aladı. Bul húkimdardıń saqıylıǵı emes, al uzaqtı gózlep, pútin mámleketti saqlap qalıw, húkimdar atadan keyin alawızlıqtıń hám ólimshiliktiń aldın alıw jolındaǵı ibratlı háreket ekeni povesttiń basnan-aq belgili bolıp turadı» [6, 18], – degen pikir bildiriw arqalı qıssa syujetinde jazıwshınıń neni maqset etkenligin anıq túrde kórsetip beredi. Qıssada waqıyalar kompoziciyalıq jaqtan izbe iz túrde bir bap penen bayanlanǵan. Avtor Oǵuzxanǵa hám ol jasaǵan dáwirge tiyisli waqıyalardı utımlı bayanlawda gózzal tábiyat kórinislerinen, qaharmanlardıń portretlerinen, dialog hám monologlarınan da tiyisli orınlarda meylinshe utımlı paydalanıp otıradı. Sonlıqtan da, qıssa syujetindegi áyyemgi dáwirlerdegi tariyxıy qaharmanlardıń táǵdirine tiyisli waqıyalar dizbegi kitap oqıwshılarında úlken qızıǵıwshılıq oyatıp, bir dem menen tartımlı oqıladı.

Karimberdi To‘ramurodtnıń «So‘nggi bek», Sharap Usnatdinovtnıń «Sońǵı ańshı» («Haymaddin maqsım táripi»), Joldasbay Qosheterovtnıń «Aytılmaǵan sóz» tariyxıy qıssalarınń ideya-tematikaları da XX ásirdeń aqırlarında ǵárezsizligimizdiń sharapatı menen milliy sana-sezimdi oyatıwǵa, tariyxıy haqıyqatlıqtı qayta tiklewge, umitilip baratırǵan milliy qaharmanlarımızdıń obrazlarına jan endiriwge baǵdarlandı. Bul qıssalardıń ideya-tematikası arqalı jazıwshılarımız milliy tariyx, xalıq táǵdiri, erkinlik ushin gúres hám insanıyılıq ideyalardı sáwlelendiriwdi baslı koncepciya dárejesine kóteredi. Yaǵnıy, bul qıssalarda avtorlar tek ótken waqıyalardı bayanlap qoymastan, milliy yadı tiklew, xalıqtıń tariyxın, sanasın qalıplestiriw, umit qalǵan yaqi siyasiy sebepler menen búrkeliw kelingan haqıyqatlıqtı ashıwdı maqset etedi. Mısalı, Karimberdi To‘ramurodtnıń «So‘nggi bek» qıssasında bolsa, milliy azatlıq háreketleriniń sońǵı qorǵawshıları bolǵan bekler táǵdiri arqalı ertedeǵı koloniallıq dáwirdeń tragediyası ashıp beriledi. Qıssanıń bas qaharmanları – Rahmattullabek, Xoshnazar, Mirzapalwan hám olardıń átirapına jıynalǵan basqa da jigitler óziniń siyasiy jaqtan jeńiliwine qaramastan, milliy ar-namıstı saqlap qalıw ushin aqırǵı demine shekem gúres alıp baradı. Olar atababalardan miyras bolıp kelgen jámiyetlik dúzim hám milliy qádiriylardı qorǵawdı óziniń azamatlıq parızı dep biledi. Qıssanıń kólemi oǵada keń bolıp, kompoziciyalıq jaqtan avtordeń alǵı sózi hám alǵı sózdeń sońında Muhammed Aminniń qábiri ústine ornatılǵan mármer tasta jazılǵan, astına qılısh súwreti túsirilgen «Turiń begim, gúnalardı juwayıq, Basqınshını Ana jurttan quwayıq!» degen eki qatarlı epigraf penen juwmaqlaydı. Shıǵarmanıń basındaǵı usı eki qatarlı epigraftan da úlken máni ańlawǵa boladı. Avtor shıǵarmanıń bas qaharmanları arqalı eski dáwir menen jańa dúzim ortasındaǵı keskin

qarama-qarsılıqtı tereń psixologiyalıq hám filosofiyalıq planda ashıp beriwge háreket etedi. Qıssanıń baslı qaharmanı Rahmattullabek obrazı – milliy erkinlik ideyasınıń simvolı dárejesinde sáwlelenedi. Ol óziniń siyasiy jaqtan jeńilip baratırǵanın sezse de, ruwxıy jaqtan sınbaydı. Onıń ushin eń úlken másele – hákimiyattı joǵaltıw emes, al xalıqtıń milliy sanası hám ar-namısınıń ayaq astı etiliwinde dep biledi. Sonlıqtan da, ol shoralar húkimetine qarsı gúresti óziniń jeke mápi ushin emes, xalıqtıń keleshegi ushin alıp baradı. Bul jerde avtor bek obrazın húkimdar, hámeldar sıpatında emes, al milliy qádiriylardıń qorǵawshısı sıpatında súwretleydi. Qıssadaǵı bektiń átirapındaǵı Xoshnazar, Mirzapalwan, Batır sıyaqlı jigitlerdeń obrazları da shıǵarmanıń ideyalıq salmaǵın kúsheytedi. Shıǵarmadaǵı tragediyanıń eń tereń tamırı – qaharmanlardıń siyasiy jeńiliwi emes, al dáwirdeń ózgerip, milliy turmıs tártibiniń buzılıwında. Shoralar húkimetiniń siyasiy arqalı eski jámiyetlik qatnasıqlar tarqalıp, xalıq óziniń tariyxıy tamirlarinan ajırala baslaydı. Avtor bunday awır jaǵdaylardı úlken ruwxıy qayǵı sıpatında kórsetedi. Sebebi, milliy sana joǵalsa, xalıq óziniń kimligin de joǵaltıwı múmkin. Sonıń menen birge, shıǵarmada «jeńiliw» túsiniǵi salıstırmalı tárizde beriledi. Sırttan qaraganda bekler jeńilgendeı kórinıwı múmkin, biraq avtor olardıń ruwxıy jaqtan jeńilmegenin ayırıqsha kórsetedi. Olar óz idealarına sadıq qaladı, azatlıq ideyasına qıyanet etpeydi. Mine, shıǵarmanıń eń baslı ideyası da usında: tán tárepinen jeńiliw múmkin, biraq milliy ruwxıy jeńip bolmaydı. Demek, «Sońǵı bek» – tek ǵana tariyxıy shıǵarma bolıp qalmastan, al, milliy azatlıq, milliy sana hám insan ruwxınıń jeńilmesligi haqqındaǵı tereń filosofiyalıq shıǵarma. Avtor ótken dáwirdeń tragediyası arqalı xalıqtı óziniń milliy qádiriylardı, erkinlikti qádirlewge shaqıradı.

Jazıwshı Sharap Usnatdinovtnıń «Sońǵı ańshı» («Haymaddin maqsım táripi») qıssasında qarapayım xalıq wákiliniń ómiri arqalı dáwir ózgerisleri, milliy turmıs tárizi hám ruwxıy daǵdarıs máseleleri súwretlenedi. Avtor povest waqıyasına ótpesten aldın Amir Temurdeń: «Ulılar sáwbetinde bol, haq niyetli kisilerge talpın» degen eki qatarlı úgitlerin epigraf sıpatında qollanadı. Sońınan povesttiń pútin syujetinde ekinshi jáhán urısınan sońǵı jılları sovet húkimetiniń el basqarıw siyasiy, dinge, el arasındaǵı diniy sawatqa iye ulamalarǵa kórsetilgen jónsiz qısımlardı, sol dáwirdeń tipik jaǵdaylarına bola xalqımız arsında úlken sıy húrmetke hám diniy sawatqa iye ulamamızdıń biri Haymaddin maqsımniń táǵdiri tımsalında kórkem sáwlelendiredi. Jazıwshı Haymaddin maqsımniń quwdalawları moyınsınbay ómiriniń sońǵı jılların tárkidúnyalıqta ótkergenligin, usı insandı kórgen hám onıń menen zamanlas bolǵan Murat Iymamaddinovtnıń eske túsiriwleri arqalı búgingi áwladlarǵa jetkerip beredi. Albette, jazıwshı Haymaddin maqsım hám onıń jaqınlarınıń obrazın kórkem sáwlelendiriwde

kóbirek prototiplerge súyenedi. Povest qaharmani Haymaddin maqsımınıń ómirine tiyisli waqıyalar dizbegi kompoziciyalıq jaqtan bir neshe aytıp beriwshilerdiń gúrińleri, eske túsiriwlerinen turadı. Povestiń syujetinde Haymaddin maqsımınıń jasaǵan dáwiri, oǵan tiyisli waqıyalar menen birgelikte basqa da bir neshe ullı ulamaların táǵdirleri de tutas túrde sáwlelenedi. Asirese, Haymaddin maqsımınıń sózi-awzı dúziw, diniy sawatqa iye, ulama adam bolıw menen birgelikte, astında kók torı jorga atı, qolında qarshıǵa qası, izinde ashbel tazısı bar naǵız «ańshı» adam bolǵanlıǵın, onı kórip, bilgen zamanlaslarınń hám perzentleri Nayım maqsım, aqlıǵı Hayraddinniń eske túsiriwleri, olardan esitken ángimeleri tiykarında kórkem aylanısqa túsirip, oqıwshıda tariyxıy hám milliy sananıń qalıplesiwine baǵdarlaydı. Joldasbay Qosheterovtıń «Aytılmaǵan sóz» qıssası bolsa tariyxta ashıq aytılmaǵan, siyasiy qısım sebepli únsiz túrde basılıp qalǵan haqıyqatlardı kórkem formada qayta jańǵırtadı. Bul shıǵarmada insannıń azamatlıq burışı, haqıyqatlıq ushın gúresi, milliy namıs hám watanparwarlıq máseleleri psixologiyalıq tereńlik penen sáwlelengen. Povestiń kompoziciyasına xalıq awzındaǵı ańız-ángimelerde hám tariyxıy dereklerdegi Izbannıń quramalı keshken ómiri haqqındaǵı maǵlıwmatlar tiykar etip alınadı. Jazıwshı xalıq arasında jaqınǵa shekem «Izban qaraqshı», «Xalıq dushpanı» degen qara tamǵa basılıp kelgen Izbannıń táǵdiriniń quramalı hám qayǵılı táreplerin oǵada tásirli súwretlegen. Yaǵnıy, shıǵarmada avtor Izbannıń ómir soqpaǵınıń mudamı unamli tárepin sóz etip qoymastan, unamsız táreplerin de qıpsalamastan, búkpesten súwretlewge háreket etken. Aytılmaǵan, kópshilik bilmegen sózdi aytıw kerek bolsa, avtor ómir shınlıǵınan hám gárezsizlik dáwiriniń bergen keń imkanıyatınan kelip shıǵıp hesn kimge jaltaqlamastan, qorqpastan, batıllıq penen ayta alǵan. Sońǵı on jıllıqta qaraqalpaq prozasında tariyxıy tulǵalar táǵdirlerine arnap Jiyenbay Moyanovtıń Kegeylishi ataqlı palwan hám sazende Jańabay Qaratay ulınıń ómirine baǵıshlanǵan «Palwanlar sárdarı» («Ámiwdárya», №2; №3; №4, 2018), Muratbay Nızanovtıń XX ásirde elimizge alıs úlkelerden bilim nurın tartıwǵa kelgen muǵallım Muvarakshina Gafifabanu Qayumovna haqqındaǵı «Muvarakshina» («Ámiwdárya», №2, 2021) qıssaları dóretildi.

Ózbek povestleri boyınsha izertlewshi U.Rasulova «Jámiyettegi ózgerisler hám túpkillikli burılıslar povestlerdiń temasın keńeytip bardı. 30-jıllarda baspashılar teması jáne áhmiyetli boldı. Tariyxıy haqıyqatlıqı qayta ańlap, onı kerekli kórinisler menen tolıqtırıw, ótmishtegi keskin, qáwıpli jaǵdaydı qaharmanınıń poziciyası, tutımı uqsaslıǵında sáwlelendiriwge itibar qaratıladı. Bir tárepleme, yaǵnıy klasslıq gúres kózqarasınan bahalanǵan baspashılar qara boyawda súwretlenedi. Keyin bul temaǵa basqasha qatnas, anıǵıraǵı, milliy máp, watan táǵdiri itibarınan – ádewir durıs múnásibet bildiriledi. Tiykarında

eldiń tınıshlıǵı, paraxatshılıǵı, erkinligi jolında gúreskenler baspashı bolmay, kerisinshe pıdayı, millet súyiwshi degen húrmetke ilayıq shaxslar bolıp tabıladı. Dáwir talabı sebepli bunday qáte pikirler belgili shıǵarmalar kompoziciyasında kórinis bergen. Tariyxıy haqıyqatlıqı júzege shıǵarıw, jer atamaların durıs kórsetiw, rawajlanıw hám krizisti real súwretlew, ótmish hádiyselerin saralaw, qaharman dinamikasını kórsetiw, mádeniy ortalıqı úyreniw arqalı bir pútin mazmundı keltiriw dárkar» [5,71], – degen pikir bildiredi.

Haqıyqatında da, biz sóz etip atırǵan ózbek hám qaraqalpaq povestlerin ideyalıq-teoriyalıq jaqtan birlestiretuǵın bir neshe ortaқ tematikalardı tómendegishe atap kórsetiwge boladı: **Milliy tariyxıy qayta bahalaw ideyası:** Avtorlar keńes húkimeti dáwirinde bir jaqlama túsindirilgen yaki ulıwma aytılmaǵan tariyxıy waqıyalardı qayta kórkem talqılaydı. **Watan hám erkinlik ushın gúres tematikası:** Hár bir shıǵarmada xalıq erkinligi, el táǵdirine juwapkerlik, azatlıq ideyası jetekshi orında turadı. **Tariyxıy shaxs hám xalıq obrazınıń birligi:** Qaharmanlar jeke adamnıń táǵdirin emes, pútkil bir dáwirniń milliy ruwhın ańlatadı. **Milliy sana-sezim hám ruwhıy miyras máselesi:** Awladlar arasındaǵı tariyxıy jalǵashlıq, ata-babalarımızdıń miyrasına húrmet, milliy qádiriýatlardı saqlaw ideyası aldınıǵı qatarǵa shıǵadı. Atı atalǵan qaraqalpaq hám ózbek qıssalarında xalıqtıń mápi ushın óziniń jeke táǵdirin qurban etken Oǵuzxan («O‘guzxonning so‘ngi qurultoyi»), Rahmattullabek hám Xoshnazar h.t.b. («So‘nggi bek»), Haymatdin maqsım («Sońǵı ańshı»), Izban («Aytılmaǵan sóz»), Jańabay Qaratay ulı («Palwanlar sárdarı»), Muvarakshina Gafifabanu Qayumovna («Muvarakshina») sıyaqlı qaharmanlardıń obrazları arqalı joqarı adamgershilik ideali jaratıldı. Ilimiy kózqaras penen alıp qaraǵanımda, bul shıǵarmalardıń syujeti arqalı jazıwshılar ótkendegi totalitar dáwirniń qısımınan bastırılıp qalǵan tariyxıy yadı qayta tiklewge eristi. Sonlıqtan da, bul qıssalar tek kórkem shıǵarma sıpatında ǵana emes, bálkim milliy ózlikti ańlawdıń hám tanıwdıń ádebiy forması bolıp tabıladı.

Juwmaqlap aytqanda, atap ótilgen ózbek hám qaraqalpaq qıssaların birlestiretuǵın baslı ideya-tematika – xalıqtıń ótkendegi tariyxın qayta tanıw, milliy erkinlik ushın gúresken ata-babalar ruwhın jańǵırtıw, olardıń el-jurt aldındaǵı pıdayı xızmetin keyingi áwlad sanasına sińdiriw, sonday-aq watansúyiwshilik hám azamatlıq wazıypaların tereńnen uqtırıwǵa tárbiyalawdan ibarat.

Solay etip, tariyxıy povestler házirgi ádebiyatta áhmiyetli orın iyelep, ótmishti ańlaw, tariyxıy sana-sezimdi qalıplestiriw hám onı kórkem túrde jetkeriw wazıypasın atqaradı. Bul povestler boyınsha jáne bir neshe tereńirek juwmaqlar aytıw múmkin. Birinshiden, bul shıǵarmalar tariyxıy tulǵalardıń ómirine tiykarlanıp jazılǵanlıǵın ańlaymız. Yaǵnıy waqıya tek dáwirde emes, al anıq adam táǵdiri arqalı ashıladı. Bunday usıl

oqıwshıǵa tariyxı qurı maǵlıwmat emes, al janlı turmıs sıpatında qabil etiw imkanıyatın beredi. Ekinshiden, bul povestlerde tariyx hám kórkem fantaziyanıń únesligi kózge taslanadı. Avtorlar anıq maǵlıwmatlarǵa súyense de, qaharmanlardıń ishki dúnyasın, sezimlerin, tartısların ashıw ushın kórkem usıllardan jeterlishe paydalanadı. Nátiyjede shıǵarmadaǵı syujet waqıyaları tásirshen bolıp shıǵadı. Ushinshiden, bul shıǵarmalardıń áhmiyetli tárepi – milliy ruwx hám shaxs táǵdirin kórsetiwi. Mısalı, jazıwshılar xalıq batırları, ilim pıdayıları, ustazlar, ulamlardıń h.t.b. táǵdirleri haqqında jazıw arqalı xalıqqa hadal xızmet etiw, erlik, sadıqlıq, ruwxıy shıdamlılıq

siyaqlı qádiriyatlardı úgit-násiyatlaydı. Tórtinshiden, bul povestler arasında janrlıq aralasıwlar kózge taslanadı. Mısalı, olardıń ayırımları povest-esse (máselem, «Sońǵı anshı»), ayırımları hújjetli-biografiyalıq xarakterde, ayırımları kórkem tariyxıy bayanlaw túrinde súwretlenedi. Albette, bul házirgi ádebiyatta janlardıń bir-birine jaqınlasıp baratırǵanlıǵın kórsetedi.

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, atap ótilgen tariyxıy povestlerdiń ideya-tematikası tek ǵana ótmishti súwretlep qoymasta, búgingi kitap oqıwshısın tariyxımız benen jaqınnan tanıstırıp, ruwxıy-aǵartıwshılıqqa tárbiyalap otıradı.

ÁDEBIYATLAR

1. Камалов Қ. Тарийх – бүгин халық хызметинде // Дала бүркити. – Нөкис: Қарақалпақстан. 1990.
2. Каримий Ғулам. “Муқаннама”нинг янги саҳифаси // Шарқ юлдузи. №1, 2014.
3. Қўшжонов М. Танланган асарлар. – Тошкент.: Шарқ, 2018.
4. Өтемуратова Х. Қарақалпақ тарийхый

романының поэтикасы. – Нөкис: Қарақалпақстан. 1997.

5. Расулова У. XX аср ўзбек қиссачилиги (поэтик изланишлар ва тараққиёт тамойиллари) филология фанлари доктори (DSc) диссертацияси. – Тошкент. 2020.

6. Раҳмонов Н. Аждодлар сабоғи – авлодлар мулки // Шарқ юлдузи. №3, 2016.

Qoraqalpoq va o'zbek tarixiy qissalariniń janriy va mavzuiy uyg'unligi (2012–2021 yillardagi ayrim qissalar misolida)

Bekbergenova Z.U.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpoq 'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Maqolada 2012–2021 yillarda yaratilgan qoraqalpoq va o'zbek qissalarining janriy hamda mavzuiy uyg'unligi ayrim asarlar misolida tahlil etiladi. Jumladan, Rustam Musurmonning “Muqanna”, To'liqin Hayitning “O'g'uzxonning so'nggi qurultoyi”, Karimberdi To'ramurodning “So'nggi bek”, Sharap Usnatdinovning “So'nggi ovchi” (Hamiddin maxsum ta'rifi), Jiyeboy Mo'yanovning “Polvonlar sardori”, Jo'ldoshboy Qo'sheterovning “Aytilmagan so'z” hamda Muratboy Nizanovning “Muvarakshina” qissalari syujeti va qahramonlar taqdiri asosida tahlil qilinadi. Mazkur asarlar misolida zamonaviy nasr namoyandalari tomonidan o'tmishdagi totalitar davr tazyiqi natijasida so'nib qolgan tarixiy xotirani qayta tiklashga erishilganligi dalillar bilan asoslanadi. Shuningdek, ikki xalq adiblarini birlashtiruvchi asosiy g'oya-mavzu – xalqning tarixiy o'tmishini qayta anglash, milliy ozodlik uchun kurashgan ajdodlar ruhini tiklash, ularning el-yurt oldidagi fidoyi xizmatini keyingi avlod ongiga singdirish hamda vatanparvarlik va fuqarolik burchi tuyg'ularini shakllantirishdan iborat ekanligi ilmiy jihatdan yoritib beriladi.

Жанровая и тематическая гармония каракалпакских и узбекских исторических повестей (на примере некоторых повестей 2012-2021 годов)

Бекбергенова З.У.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

В статье анализируется жанрово-тематическая гармония каракалпакских и узбекских повестей, созданных в 2012–2021 годах, на примере отдельных произведений. В частности, рассматриваются сюжеты и судьбы героев повестей Рустам Мусурмон «Муқанна», Тўлқин Ҳайит «Последний курултай Оғузхана», Каримберди Турамуродов «Последний бек», Шарап Уснатдинов «Последний охотник» (в интерпретации Хамиддина махсума), Жиенбай Муянов «Предводитель полванов», Жолдасбай Косжетеров «Несказанное слово» и Муратбой Низанов «Муваракшина». На основе этих произведений доказывается, что современные прозаики смогли восстановить историческую память, ослабленную в результате давления тоталитарного периода. Научно обосновывается, что объединяющей идеей произведений писателей двух народов является осмысление исторического прошлого народа, возрождение духа предков, боровшихся за национальную свободу, внедрение в сознание последующих поколений их самоотверженного служения родине, а также воспитание чувства патриотизма и гражданского долга.

Genre and Thematic Harmony of Karakalpak and Uzbek Historical Novellas (Based on Selected Novellas from 2012–2021)

Bekbergenova Z.U.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of Academy of Sciences of Republic of Uzbekistan, Nukus

The article analyzes the genre and thematic combination of Karakalpak and Uzbek short stories of 2012-2021 on the example of some short stories of 2012-2021. Using the plots and fates of the protagonists in Rustam Musurmon's "Muqanna", Tulkin Khayit's "The Last Kurultai of Oghuz Khan", Karimberdi Turamurad's "The Last Beg", Sharap Usnatdinov's "The Last Hunter" (description of Hamiddin Makhsun), Jiyeboy Muyanov's "The Elder of Fighters", Joldasbay Kusheterov's "The Unspoken Word", and Muratbay Nizanov's "Muvarakshin", it is proven that tonic prose managed to restore historical memory that had faded under the pressure of the totalitarian period of the past. It has been scientifically proven that the main idea-theme uniting the aforementioned short stories of the two peoples' writers is the re-evaluation of the people's past history, the renewal of the spirit of ancestors who fought for national freedom, the cultivation of their selfless service to the people in the minds of the next generation, and the cultivation of a deep understanding of patriotism and civic duty.